

BOLALAR SEREBRAL FALAJI BO'LGAN BOLALARDA DIZARTRIYA NUTQ BUZILISHINING DIAGNOSTIKASI VA LOGOPEDIK REABILITATSIYASI

V.T.Axmedova

Andijon davlat pedagogika instituti,
Maxsus pedagogika kafedrasida assistent-o'qituvchisi.

ORCID ID 009-003-6218-0270

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19045026>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalar serebral falaji (BSF) bilan og'riq bolalarda dizartriya nutq buzilishining diagnostik xususiyatlari va logopedik reabilitatsiya jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida nutq apparati motorikasining buzilishi, artikulyatsiya jarayonining murakkabligi hamda nutqning fonetik va prosodik komponentlaridagi o'zgarishlar o'rganildi. Shuningdek, dizartriya nutq buzilishiga ega bolalarda samarali logopedik korreksiya usullarini qo'llash zarurligi ilmiy manbalar asosida yoritildi.

Kalit so'zlar: bolalar serebral falaji, dizartriya, nutq apparati motorikasi, artikulyatsiya, nutq buzilishi, logopedik reabilitatsiya.

Kirish (Introduction)

Bolalar serebral falaji markaziy nerv tizimining organik shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan murakkab nevrologik kasallik hisoblanadi. Ushbu kasallik bolalarning harakat faoliyati bilan bir qatorda nutq rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, BSF bilan og'riq bolalarda nutq buzilishlari keng tarqalgan bo'lib, ular orasida dizartriya muhim o'rin tutadi [1].

Dizartriya nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi natijasida yuzaga keladigan nutq motorikasi buzilishidir. Bunda artikulyatsiya jarayonining yetarli shakllanmasligi natijasida nutq tovushlari noto'g'ri talaffuz qilinadi, nutqning ritmik va intonatsion xususiyatlari buziladi hamda nutq tushunarligi pasayadi [2].

Shu sababli bolalar serebral falaji bo'lgan bolalarda dizartriya nutq buzilishini aniqlash va logopedik reabilitatsiya tizimini ishlab chiqish logopediya fanining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari (Methods)

Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- ilmiy-nazariy adabiyotlarni tahlil qilish;
- klinik-logopedik kuzatuv;
- artikulyatsiya apparatini tekshirish;
- nutq motorikasini baholash;
- fonetik-fonematik tahlil.

Diagnostika jarayonida bolalarning artikulyatsion apparati faoliyati, nutq nafas olish tizimi hamda fonatsiya jarayoni o'rganildi. Nutq apparati mushaklarining harakat koordinatsiyasi, artikulyatsion harakatlarning aniqligi va nutq tovushlarining talaffuz darajasi baholandi.

Dizartriya nutq buzilishini aniqlash jarayonida differensial diagnostika usullaridan foydalanildi, chunki ayrim nutq buzilishlari o'xshash klinik belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin [3].

Tadqiqot natijalari (Results)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalar serebral falaji bilan og'riq bolalarda nutq apparati mushaklarining motor faoliyati buzilishi dizartriya nutq buzilishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Bunday bolalarda quyidagi klinik-logopedik belgilar kuzatildi:

- artikulyatsiya apparati mushaklarining spastik yoki gipotonik holati;
- nutq tovushlarining noaniq talaffuzi;
- nutq nafas olishning buzilishi;
- nutq tempining sekin yoki notekis bo'lishi;
- nutq intonatsiyasining yetarli darajada shakllanmaganligi.

Ilmiy manbalarga ko'ra, nutq apparati mushaklarining koordinatsiyasi buzilishi artikulyatsion harakatlarning murakkab tizimini amalga oshirishni qiyinlashtiradi va natijada nutqning fonetik tomonida jiddiy kamchiliklar yuzaga keladi [4].

Logopedik mashg'ulotlar muntazam ravishda olib borilganda nutq rivojlanishida ijobiy o'zgarishlar kuzatilishi aniqlangan.

Muhokama (Discussion)

BSF bilan og'riq bolalarda dizartriya nutq buzilishini korrektsiyalash jarayonida kompleks logopedik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Logopedik reabilitatsiya quyidagi asosiy yo'nalishlarda olib borilishi kerak:

- artikulyatsion motorikani rivojlantirish;
- nutq nafas olishni shakllantirish;
- fonatsiya jarayonini rivojlantirish;
- fonetik-fonematik jarayonlarni takomillashtirish;
- nutqning leksik va grammatik tuzilishini rivojlantirish.

Mutaxassislarining fikriga ko'ra, logopedik korrektsiya ishlarini erta yoshdan boshlash nutq rivojlanishining samaradorligini oshiradi va nutqning tushunarligini sezilarli darajada yaxshilaydi [5].

Xulosa (Conclusion)

Bolalar serebral falaji bo'lgan bolalarda dizartriya nutq buzilishi nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi bilan bog'liq bo'lib, nutqning artikulyatsion va prosodik tomonlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dizartriya nutq buzilishini samarali korrektsiyalash uchun klinik-logopedik diagnostika muhim ahamiyatga ega. Artikulyatsion motorikani rivojlantirish, nutq nafas olishni shakllantirish hamda fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirish logopedik reabilitatsiya tizimining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sobirkhanovna, M. M., & Vazirakhan, A. (2023). EFFECTIVE ORGANIZATION OF CORRECTIONAL-LOGOPEDIC WORK IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. *Open Access Repository*, 4, 134-141.
2. Maxmudova, M., & Vaziraxon, A. (2022). Tayanch-Harakati A'zolari Falajlangan Bolalar Lug'atini Rivojlantirish Yo'llari. In *Conference Zone* (pp. 259-263).
3. Akhmedova, V. T. (2024). LIFE STRATEGY OF UZBEK WOMEN: FAMILY AND LABOR RELATIONS. *Confrencea*, 2, 66-69.
4. Vazira, A. (2023). Methodical recommendations for bartending speech defects in children with paralysis of the members of the base movement. *Confrencea*, 3(03), 26-27.

5. Аюрова М.У. Логопедия. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
6. Волкова Л.С. Логопедия. – Москва: Владос, 2002.
7. Левина Р.Е. Нарушения речи у детей. – Москва: Просвещение, 1998.
8. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. – Москва: АСТ, 2008.
9. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Логопедия. – Санкт-Петербург: Союз, 2004.
10. Po‘latova P.M. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent, 2014.